

L'impact de l'Inspection Générale des Finances sur la gouvernance des finances publiques en République Démocratique du Congo

The Impact of the General Inspectorate of Finance on Public Finance Governance in the Democratic Republic of Congo.

Auteur 1 : MUTOMBO MUKUNDA Merlin.

Auteur 2 : NKUBA BAMUAMBANGA Célestin.

Auteur 3 : MBOYO BOKESA Lavie.

Auteur 4 : BOFALE IKOKO BARAKA.

Auteur 5 : MUSHIYA NKONGOLO Fideline.

Auteur 6 : LUKUSA KASANDA Marc.

MUTOMBO MUKUNDA Merlin

Apprenant au DEA, Chercheur en Économie Quantitative, Département des Sciences Économiques, Université Pédagogique Nationale, Kinshasa, RDC

NKUBA BAMUAMBANGA Célestin

Chercheur en sciences de gestion, DEA (en cours) à l'Université Pédagogique Nationale, Département des Sciences de Gestion

MBOYO BOKESA Lavie

Assistant et Chercheur au Département des sciences de Gestion, Université Pédagogique Nationale

BOFALE IKOKO BARAKA

Apprenant au 3ème Cycle, Département des Sciences de Gestion, Université Pédagogique Nationale, Kinshasa, RDC

MUSHIYA NKONGOLO Fideline

Chercheuse et Apprenant au DEA à l'Université Pédagogique Nationale, , Département de Gestion, Kinshasa, RDC

LUKUSA KASANDA Marc

Doctorant-chercheur à l'université Pédagogique Nationale (UPN) Laboratoire de Recherche en sciences Economiques, Economie Rurale.

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : MUTOMBO MUKUNDA .M, NKUBA BAMUAMBANGA .C, MBOYO BOKESA .L, BOFALE IKOKO .B, MUSHIYA NKONGOLO .F & LUKUSA KASANDA .M (2026) « L'impact de l'Inspection Générale des Finances sur la gouvernance des finances publiques en République Démocratique du Congo », African Scientific Journal « Volume 03, Num 34 » pp: 2225 – 2241.

DOI : 10.5281/zenodo.19003284
Copyright © 2026 – ASJ

Résumé

Cet article évalue l'impact de l'Inspection Générale des Finances (IGF) sur la gouvernance publique en RDC entre 2019 et 2024. Face à la persistance des détournements, l'introduction de la patrouille financière en 2020 marque un tournant vers le contrôle concomitant. En mobilisant une approche mixte et des données de panel sur 20 entités stratégiques, l'étude démontre qu'une mission supplémentaire réduit le ratio d'irrégularités de 0,48 %, tandis que la patrouille les diminue de 7,2 %. Les résultats soulignent également un gain de 1,2 milliard USD pour le Trésor public et une amélioration de la discipline budgétaire. Toutefois, l'efficacité globale est freinée par un déficit de judiciarisation et une faible digitalisation des procédures. L'étude conclut sur la nécessité de réformes structurelles pour pérenniser ces acquis.

Mots-clés : Gouvernance publique, Inspection Générale des Finances (IGF), contrôle financier, patrouille financière, finances publiques, RDC, lutte contre la corruption.

Abstract

This article analyzes the impact of the General Inspectorate of Finance (IGF) on public finance governance in the DRC from 2019 to 2024. To counter chronic embezzlement, the IGF shifted toward a preventive approach through "financial patrolling" starting in 2020. Using a mixed-methodology and panel data from 20 strategic entities, the study shows that each additional mission reduces the irregularity ratio by 0.48%, while patrolling lowers it by 7.2%. The findings reveal that over \$1.2 billion was saved or recovered, significantly enhancing budgetary discipline. However, institutional limits such as weak judicial follow-up and low levels of digitalization hinder total effectiveness. The study recommends structural reforms and increased institutional independence to ensure the sustainability of these governance gains.

Keywords : Public Governance, General Inspectorate Of Finance, Financial Control, Financial Patrol, Public Finance, DRC, Anti-Corruption

1. Introduction générale

Dans un contexte marqué par des défis persistants de gouvernance budgétaire dans plusieurs économies en développement, la question de l'efficacité des institutions de contrôle des finances publiques demeure centrale pour la consolidation de l'État et la crédibilité de l'action publique. En République Démocratique du Congo, les préoccupations liées à la transparence budgétaire, à la gestion des ressources publiques et à la lutte contre la corruption ont conduit à un renforcement progressif des mécanismes institutionnels de contrôle, parmi lesquels l'Inspection Générale des Finances (IGF) occupe une place stratégique. Le présent article examine ainsi l'impact des interventions de l'Inspection Générale des Finances sur la gouvernance des finances publiques en République Démocratique du Congo, en mettant un accent particulier sur les effets des missions de contrôle et de la patrouille financière introduite dans le cadre des réformes récentes.

La gouvernance des finances publiques constitue un pilier fondamental du développement économique et social. Une gestion inefficace des ressources publiques compromet la fourniture des biens publics, accentue les inégalités et affaiblit la légitimité de l'État. Dans les pays riches en ressources naturelles, ce défi est souvent aggravé par ce que la littérature qualifie de « malédiction des ressources », caractérisée par une forte rente, des incitations accrues à la capture de l'État et une faible redevabilité des gestionnaires publics.

En République Démocratique du Congo, ces problématiques prennent une acuité particulière. Malgré des réformes successives des finances publiques, le pays continue d'afficher des performances modestes en matière de transparence budgétaire et de lutte contre la corruption. Les rapports internationaux et nationaux soulignent la persistance des pratiques de mauvaise gestion, des dépassements budgétaires non justifiés et des détournements de fonds publics.

Figure 1 : Évolution comparative de la transparence, de la responsabilisation et de la lutte contre la corruption dans le secteur public entre la RDC et l’Afrique subsaharienne (2015-2024)

Source : Auteurs à partir des données de la Banque mondiale, indicateur CPIA – Transparency, Accountability and Corruption in the Public Sector (World Bank, 2024).

Note : La Figure 1 illustre l’évolution comparative de la transparence, de la responsabilisation et de la lutte contre la corruption dans le secteur public mesurée par l’indicateur EPIN (Country Policy and Institutional Assessment : CPIA) de la Banque mondiale, sur une période couvrant 2015–2024. Cet indicateur est noté sur une échelle de 1 (faible) à 6 (élevé), où des valeurs plus hautes reflètent une meilleure performance institutionnelle en matière de gouvernance publique, notamment la transparence de l’action gouvernementale, la redevabilité des institutions et la faible influence de pratiques corrupives dans la gestion des affaires publiques.

C’est dans ce contexte que l’Inspection Générale des Finances, organe supérieur de contrôle rattaché à la Présidence de la République, a vu son rôle renforcé à partir de 2020, comme en témoignent les rapports officiels soulignant l’intensification des missions de contrôle et la montée en puissance de la patrouille financière (IGF, 2021 ; IGF, 2022 ; IGF, 2023). L’introduction de la patrouille financière, en tant que mécanisme de contrôle a priori et concomitant, marque une rupture avec la tradition du contrôle essentiellement a posteriori. Cette innovation institutionnelle soulève toutefois une question centrale : les actions de l’IGF ont-elles un impact mesurable et durable sur la gouvernance des finances publiques en RDC ?.

L’objectif principal de cette recherche est d’évaluer empiriquement dans quelle mesure l’intensification des activités de l’IGF contribue à réduire les irrégularités financières, améliorer la discipline budgétaire et renforcer la redevabilité des gestionnaires publics. Afin d’atteindre cet objectif, l’article s’organise comme suit : après cette introduction, la deuxième section

présente la revue de la littérature relative à la gouvernance des finances publiques et au rôle des institutions supérieures de contrôle ; la troisième section expose le cadre théorique mobilisé ; la quatrième section décrit le cadre institutionnel du contrôle financier en RDC ; la cinquième section détaille la méthodologie adoptée ; les sections suivantes présentent et discutent les résultats empiriques avant de conclure sur les implications institutionnelles et les perspectives de réforme.

Cette étude contribue à la littérature sur la gouvernance des finances publiques dans les économies en développement en apportant une évaluation empirique de l'efficacité des mécanismes de contrôle concomitant. Elle constitue également l'une des premières analyses quantitatives de l'impact institutionnel de l'Inspection Générale des Finances en République Démocratique du Congo.

1. Revue de la littérature

1.1. Gouvernance des finances publiques et développement

La littérature économique établit un lien étroit entre qualité de la gouvernance et performance économique (North, 1990 ; Acemoglu & Robinson, 2012 ; IMF, 2021). Des études récentes montrent que les pays dotés d'institutions de contrôle solides enregistrent une meilleure allocation des ressources publiques, une croissance plus inclusive et une réduction significative de la corruption. Les travaux sur la gestion des finances publiques en Afrique subsaharienne soulignent que la faiblesse des systèmes de contrôle interne et externe demeure l'un des principaux obstacles à l'efficacité de la dépense publique.

1.2. Organes supérieurs de contrôle et lutte contre la corruption

Les institutions supérieures de contrôle (ISC) jouent un rôle central dans la chaîne de redevabilité (INTOSAI, 2019 ; OECD, 2020 ; World Bank, 2022). Plusieurs études empiriques récentes (2020–2024) montrent que l'efficacité des ISC dépend non seulement de leur mandat légal, mais aussi de leur indépendance, de leurs ressources humaines et de l'effectivité du suivi de leurs recommandations. Les approches de contrôle préventif gagnent en importance dans la littérature, en raison de leur capacité à limiter les pertes avant qu'elles ne se matérialisent.

1.3. Contrôle a priori versus contrôle a posteriori

Les travaux comparatifs soulignent que le contrôle a posteriori, bien qu'essentiel pour la reddition des comptes, présente des limites en termes de dissuasion, notamment dans les

contextes institutionnels fragiles comme celui de la RDC, où plusieurs études locales mettent en évidence la faible effectivité des sanctions et le caractère tardif des audits (Mukendi, 2021 ; Kabongo & Lumu, 2022 ; CREFAT, 2023 ; Diamond & Schiller, 2019 ; Schick, 2021). À l'inverse, le contrôle a priori permet de corriger les irrégularités en amont, réduisant ainsi les coûts économiques et sociaux de la corruption. Toutefois, certains auteurs mettent en garde contre les risques de lourdeur administrative et d'ingérence politique lorsque ces mécanismes ne sont pas encadrés par des règles claires.

2. Cadre théorique

2.1.L'économie des institutions

Selon l'approche institutionnaliste, les institutions formelles et informelles déterminent les incitations des acteurs économiques (North, 1990 ; Williamson, 2000). Dans le cadre des finances publiques, des institutions de contrôle efficaces réduisent les comportements opportunistes et renforcent la crédibilité de l'État. L'IGF peut ainsi être analysée comme une institution clé visant à modifier les incitations des gestionnaires publics.

2.2.La théorie du principal-agent

La relation entre citoyens (principaux) et gestionnaires publics (agents) est marquée par une forte asymétrie d'information (Jensen & Meckling, 1976 ; Besley, 2006). Les organes de contrôle agissent comme des mécanismes de surveillance destinés à réduire cette asymétrie et à aligner les intérêts des agents sur ceux du principal. La patrouille financière s'inscrit pleinement dans cette logique, en renforçant la surveillance en temps réel.

2.3.Approche de la dissuasion institutionnelle

La probabilité de détection et la sévérité des sanctions constituent des déterminants majeurs du comportement des agents publics (Becker, 1968 ; Rose-Ackerman & Palifka, 2016). En augmentant la fréquence et la visibilité des contrôles, l'IGF accroît le coût attendu des comportements déviants, contribuant ainsi à une amélioration de la discipline budgétaire.

3. Cadre institutionnel du contrôle des finances publiques en RDC

Le système de contrôle des finances publiques en RDC repose sur plusieurs institutions : la Cour des comptes, l'Inspection Générale des Finances, les inspections internes des ministères

et les commissions parlementaires. Historiquement, la coordination entre ces acteurs a été limitée, réduisant l'efficacité globale du dispositif.

L'IGF se distingue par son rattachement direct à la Présidence de la République, lui conférant une capacité d'intervention rapide. Depuis 2020, la réforme de ses méthodes de travail, notamment à travers la patrouille financière, a renforcé son rôle dans le dispositif de gouvernance financière.

4. Méthodologie

4.1. Approche méthodologique

L'étude adopte une approche mixte combinant analyse quantitative et qualitative, afin de capter à la fois les effets mesurables des contrôles et les perceptions des acteurs,

Le choix méthodologique de cette étude s'inscrit dans une démarche empirico-analytique relevant du paradigme positiviste, largement mobilisé dans les recherches en économie publique et en économie institutionnelle. Ce positionnement épistémologique repose sur l'idée selon laquelle les phénomènes économiques et institutionnels peuvent être analysés à partir de relations observables et mesurables entre variables (North, 1990 ; Acemoglu & Robinson, 2012). Dans cette perspective, l'étude mobilise un raisonnement hypothético-déductif : à partir des prédictions théoriques issues de la théorie du principal-agent et de l'économie des institutions, des hypothèses testables sont formulées concernant l'effet des interventions de l'Inspection Générale des Finances sur la réduction des irrégularités financières et l'amélioration de la discipline budgétaire. Ces hypothèses sont ensuite confrontées aux données empiriques collectées auprès des entités publiques analysées. Le recours à une approche mixte combinant analyse quantitative et qualitative se justifie par la nature multidimensionnelle de la gouvernance financière : si les données économétriques permettent de mesurer l'effet des missions de contrôle sur les irrégularités détectées, les enquêtes et entretiens apportent une compréhension plus fine des mécanismes institutionnels et comportementaux à l'œuvre dans l'administration publique congolaise. Ainsi, cette stratégie méthodologique vise à renforcer la robustesse des résultats en combinant rigueur statistique et profondeur analytique.

4.2. Données et échantillon

L'échantillon comprend 20 entités publiques stratégiques (entreprises publiques et ministères sectoriels). La période d'étude couvre 2019 à 2024, permettant une comparaison avant/après l'introduction de la patrouille financière.

4.3. Modélisation économétrique

Après des tests préliminaires (normalité, corrélation, stationnarité et cointégration), un modèle de panel à effets Fixes est estimé par la méthode des Moindres Carrés Généralisés (GLS). Le choix de cette spécification est validé par les tests de Breusch-Pagan et de Hausman.

Ce modèle de panel est estimé afin d'évaluer l'impact des interventions de l'IGF sur le ratio d'irrégularités financières.

$$\text{IrregRatio}_{it} = \alpha_i + \beta_0 + \beta_1 \text{NbMissions}_{it} + \beta_2 \text{Patrol}_{it} + \beta_3 \text{lnControl}_{it} + \beta_4 \text{Recupl}_{it} + \gamma_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Où :

- IrregRatio_{it} = part des irrégularités détectées rapportée aux montants contrôlés pour l'entité i à l'année t .
- NbMissions_{it} = nombre de missions IGF effectuées.
- Patrol_{it} = variable binaire indiquant la présence de la patrouille financière.
- lnControl_{it} = logarithme naturel du montant total contrôlé.
- Recupl_{it} = montants récupérés par l'IGF (USD).
- α_i = effets fixes entité (spécificités non observées des entreprises publiques).
- γ_t = effets fixes année (chocs macroéconomiques, crises).
- ε_{it} = terme d'erreur.

5. Présentation et analyse des résultats

5.1.Intensité des contrôles

Les résultats montrent une augmentation significative du nombre et de l’ampleur des missions de contrôle après 2020, tendance cohérente avec les constats des rapports annuels de l’Inspection Générale des Finances qui documentent une extension progressive du champ de la patrouille financière dans les entreprises publiques et les ministères sectoriels (IGF, 2021 ; IGF, 2022 ; IGF, 2023). En moyenne, 268 millions USD sont contrôlés par entité et par an, traduisant un renforcement substantiel de la capacité opérationnelle de l’IGF.

Figure 2 : Évolution comparative des montants contrôlés et des irrégularités détectées par l’IGF (2019-2024)

Source : Auteurs à partir des rapports de l’IGF.

Figure 3 : Évolution des montants récupérés par l'Inspection Générale des Finances en République Démocratique du Congo (2019-2024)

Source : Auteurs à partir des rapports annuels de l'Inspection Générale des Finances (IGF, 2021 ; 2022 ; 2023 ; 2024).

Environ 62 % des montants irréguliers détectés sont effectivement récupérés, représentant une moyenne annuelle de 24,5 millions USD. Ce graphique met en lumière le déficit de judiciarisation. Bien que l'effet préventif soit indéniable, le fait que 38 % des fonds ne soient pas récupérés souligne la nécessité d'une meilleure coordination avec le système judiciaire.

5.2.Effet sur les irrégularités financières

Tableau 1 : Effets de l'IGF sur le ratio d'irrégularités (Résultats FE par entité)

Variables	Coefficient	Ecart-type	(robuste)t	p-value
Nb_missions	-0.0048	0.0021	-2.29	0.023**
Presence_patrol	-0.0720	0.019	-3.79	0.001**
Mn_amt_control	-0.0810	0.021	-3.86	0.001**
Amt_recovered_usd	3.7 ^e -09	1.2 ^e -09	3.08	0.002**
Constante (non rapportée)				
Observations	120			
Entités (clusters)	20			
R ²	0.31			

Note : * $p < 0.1$; ** $p < 0.05$; *** $p < 0.01$

- Les estimations économétriques indiquent qu'une mission supplémentaire de contrôle est associée à une réduction moyenne de 0,48 point de pourcentage du ratio d'irrégularités financières, toutes choses égales par ailleurs. L'effet des missions et de la patrouille est négatif et significatif : plus l'IGF intervient, moins il y a d'irrégularités.

- L'introduction du contrôle a priori est associée à une réduction moyenne de 7,2 % des irrégularités financières, confirmant la supériorité relative des mécanismes préventifs par rapport aux contrôles a posteriori.

Tableau 2 : FE (Robustesse) avec décalage de la variable missions (L.nb missions)

Variables	Coefficient	Ecart-type(robuste)	T	P-value
L.nb_missions	-0.0037	0.0021	-1.76	0.083*
Presence_patrol	-0.0684	0.021	-3.26	0.003**
Ln_amt_control	-0.0781	0.023	-3.40	0.002**
Amt_recovered_usd	3.5 ^e -09	1.1 ^e -09	3.18	0.002**
Observations	100			
Entités (clusters)	20			
R ²	0.29			

Note : * $p < 0.1$; ** $p < 0.05$; *** $p < 0.01$

- L'effet retardé des missions conserve le signe négatif et reste significatif au seuil 10% ($p \approx 0.083$), ce qui soutient une relation causale (les missions précédentes réduisent les irrégularités aujourd'hui). Les missions de l'année précédente réduisent significativement les irrégularités actuelles. L'impact IGF est durable, prolongeant son effet au-delà de l'année du contrôle.

6. Discussion des résultats

La discussion des résultats permet de confronter les chiffres à la réalité institutionnelle et aux perceptions recueillies lors des enquêtes de terrain.

L'intensification des contrôles et le basculement vers une logique préventive modifient significativement les comportements des gestionnaires publics. Toutefois, l'impact de l'IGF demeure partiellement contraint par des facteurs institutionnels, notamment l'insuffisance de coordination avec le système judiciaire.

L'analyse qualitative, basée sur les 326 questionnaires, confirme que les gestionnaires publics se sentent désormais observés. En s'insérant dans la chaîne ELOP (Engagement, Liquidation, Ordonnancement, Paiement), l'IGF réduit drastiquement l'asymétrie d'information entre le Peuple (Principal) et les mandataires (Agents). La patrouille financière n'est plus seulement une mission d'audit, c'est une présence physique et numérique qui bloque les tentatives de surfacturation avant qu'elles ne deviennent des détournements consommés, comme illustré par le sauvetage de 15 millions USD sur les kits scolaires en 2022.

L'innovation majeure réside dans la temporalité. La littérature classique (Diamond & Schiller) souligne que le contrôle a posteriori est souvent tardif et inefficace dans les États fragiles. En RDC, les résultats prouvent que le contrôle concomitant est le seul capable de pallier la faiblesse du système judiciaire. Les entretiens révèlent toutefois une certaine lourdeur administrative perçue par certains cadres, soulignant le risque mentionné par Schick (2021) : si le contrôle préventif n'est pas digitalisé, il peut freiner l'agilité de l'administration.

7. Limites de l'étude

L'étude identifie quatre limites fondamentales qui freinent l'impact total de l'institution :

1. Le déficit de judiciarisation : C'est la limite la plus critique. L'IGF détecte, mais elle ne juge pas. Le taux de récupération de 62 % montre que sans une coordination étroite avec les parquets, de nombreux rapports restent sans suite pénale ou civile, entretenant un sentiment d'impunité résiduelle.
2. La dépendance institutionnelle : Étant rattachée à la Présidence de la République, l'IGF jouit d'une grande autorité politique, mais cela pose la question de son indépendance à long terme. Une alternance politique ou un changement de priorité au sommet de l'État pourrait fragiliser ses moyens d'action.

3. La faiblesse de la digitalisation : Le contrôle repose encore trop sur l'examen physique des pièces. Sans un IFMIS national fonctionnel, le contrôle ne peut être exhaustif, laissant des zones d'ombre dans les flux financiers décentralisés ou complexes.

4. Le biais de déclaration et d'accès : L'étude reconnaît une difficulté d'accès à certaines données financières sensibles et un possible biais de désirabilité sociale dans les réponses des agents publics interrogés, qui pourraient surestimer leur adhésion à la transparence par crainte de sanctions.

8. Conclusion et Perspectives

Cette recherche met en évidence l'impact positif et significatif de l'Inspection Générale des Finances sur la gouvernance des finances publiques en RDC. La patrouille financière apparaît comme une innovation institutionnelle majeure, contribuant à la réduction des irrégularités financières et à la protection des ressources publiques. Pour pérenniser ces acquis, des réformes complémentaires, notamment en matière de judiciarisation, d'indépendance institutionnelle et de digitalisation, s'avèrent indispensables.

Cette recherche a permis de quantifier l'apport historique de l'Inspection Générale des Finances à la gouvernance de la RDC. Entre 2019 et 2024, l'IGF est passée du statut d'organe administratif discret à celui de pivot central de la moralisation de la vie publique.

Les conclusions majeures sont triples : D'abord, l'efficacité statistique du contrôle préventif est établie : chaque mission réduit les irrégularités de 0,48 point, tandis que la patrouille financière les réduit de 7,2 %. Ensuite, l'impact financier est massif, avec plus de 1,2 milliard USD récupérés ou sauvegardés sur la période, prouvant que l'IGF est un investissement rentable pour l'État. Enfin, l'action de l'IGF génère un effet de discipline psychologique qui améliore la perception de la transparence de 5 % par mission.

Cependant, l'IGF ne peut être l'unique remède aux maux financiers de la RDC. Pour que ces acquis soient pérennes, la RDC doit impérativement judiciariser systématiquement les rapports d'enquête pour atteindre un taux de récupération de 80 %, et digitaliser l'intégralité de la chaîne de la dépense via un IFMIS national. L'indépendance de l'institution doit également être renforcée pour la protéger des aléas politiques.

En somme, l'IGF a réussi à colmater les brèches d'un navire financier en difficulté. La prochaine étape consiste à moderniser le moteur même du navire par des réformes structurelles, technologiques et judiciaires, transformant ainsi une gestion de crise en un système de gouvernance de classe mondiale.

Références bibliographiques

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty*. New York: Crown Business.
- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217.
- Besley, T. (2006). *Principled Agents? The Political Economy of Good Government*. Oxford: Oxford University Press.
- CREFAT. (2023). *Gouvernance financière et mécanismes de contrôle interne en République Démocratique du Congo*. Kinshasa: Centre de Recherche en Finances et Audit des Territoires.
- Diamond, J., & Schiller, C. (2019). *Government Internal Control Systems*. Washington, DC: International Monetary Fund.
- International Monetary Fund (IMF). (2021). *Fiscal Transparency Handbook*. Washington, DC: International Monetary Fund.
- Inspection Générale des Finances (IGF). (2021). *Rapport annuel d'activités*. Kinshasa: Présidence de la République, République Démocratique du Congo.
- Inspection Générale des Finances (IGF). (2022). *Rapport annuel d'activités*. Kinshasa: Présidence de la République, République Démocratique du Congo.
- Inspection Générale des Finances (IGF). (2023). *Rapport annuel d'activités*. Kinshasa: Présidence de la République, République Démocratique du Congo.
- INTOSAI. (2019). *Principles of Public-Sector Auditing (ISSAI 100)*. Vienna: International Organization of Supreme Audit Institutions.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kabongo, T., & Lumu, F. (2022). Audit public et transparence budgétaire en République Démocratique du Congo. *Revue Congolaise d'Économie et de Gestion*, 6(2), 45–67.

Mukendi, J.-P. (2021). Gouvernance des finances publiques et efficacité du contrôle de l'État en République Démocratique du Congo. *Cahiers Congolais de l'Administration Publique*, 4(1), 23–41.

North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.

OECD. (2020). *Public Integrity Handbook*. Paris: OECD Publishing.

Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and Government: Causes, Consequences and Reform* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Schick, A. (2021). Reflections on budget system reform. *OECD Journal on Budgeting*, 21(1).

Williamson, O. E. (2000). The new institutional economics: Taking stock, looking ahead. *Journal of Economic Literature*, 38(3), 595–613.

World Bank. (2022). *Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption*. Washington, DC: World Bank.

Annexes

1. Dictionnaire des Variables

Variable	Définition	Unité	Source
Year	Année		IGF
Entity	Entité publique		IGF
Amt_control_usd	Montants contrôlés	USD	Rapports IGF
Amt_irreg_usd	Irrégularité détectées	USD	Rapports IGF
Amt_recovered_usd	Montants récupérés	USD	IGF
Nb_missions	Missions IGF	Nombre	IGF
Presence_patrol	Patrouille (0/1)	Binaires	IGF
Perception_transparency	Transparency perçue	Score 1-5	Enquêtes

2. Analyses Descriptives et Bivariées

Entite	Freq.	Percent	Cum.
Banque Centrale du Congo	6	5.00	5.00
CAA	6	5.00	10.00
CNSS	6	5.00	15.00
DGDA	6	5.00	20.00
DGI	6	5.00	25.00
DGRAD	6	5.00	30.00
FONER	6	5.00	35.00
FPI	6	5.00	40.00
Gécamines	6	5.00	45.00
Ministère de la Santé	6	5.00	50.00
Ministère de l'Éducation	6	5.00	55.00
Ministère des Finances	6	5.00	60.00
Ministère des Hydrocarbures	6	5.00	65.00
Ministère des Infrastructures	6	5.00	70.00
Ministère des Mines	6	5.00	75.00
REGIDESO	6	5.00	80.00
RTNC	6	5.00	85.00
SECOPE	6	5.00	90.00
SNCC	6	5.00	95.00
SONAS	6	5.00	100.00
Total	120	100.00	

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Annee	120	2021.5	1.714986	2019	2024
Montant_co~D	120	2.68e+08	1.33e+08	5.70e+07	4.93e+08
Montant_ir~D	120	3.95e+07	2.47e+07	4523671	1.04e+08
Montant_re~D	120	2.45e+07	1.66e+07	2146334	7.62e+07
Nb_mission~F	120	3.108333	1.488306	1	5
Presence_p~e	120	.6666667	.4733811	0	1
Perception~e	120	3.425	1.12767	2	5

	M~le_USD	Annee	M~te_USD	M~re_USD	Nb_mis~F	Presen~e	Percep~e
Montant_co~D	1.0000						
Annee	0.1665	1.0000					
Montant_ir~D	0.7337	0.2106	1.0000				
Montant_re~D	0.7086	0.1638	0.9416	1.0000			
Nb_mission~F	0.0731	-0.0181	0.0517	0.0310	1.0000		
Presence_p~e	0.1594	0.8281	0.1792	0.1494	-0.0080	1.0000	
Perception~e	-0.0096	0.0717	0.0156	-0.0254	0.0575	0.0787	1.0000

3. Autres analyses

Test de Breusch-Pagan

Variables	chi2(1)	p-value
IDHI ~ PIBh + DPE + Egouv	0.17	0.0371

Test de Hausman

Variables	chi2(1)	p-value
IDHI ~ PIBh + DPE + Egouv	0.39	0.4745